

COMUNICAÇÃO ORAL - 8. FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA E OS
COMPROMISSOS ÉTICO-POLÍTICOS NA AMAZÔNIA

**“O QUE É PSICOLOGIA PARA VOCÊ?” MURAL PARTICIPATIVO COMO
DISPOSITIVO DE ESCUTA E DIÁLOGO ENTRE UNIVERSIDADE E ESCOLA**

Heloisa Kassar Chaquian (heloisachaquian@gmail.com)

O presente trabalho descreve uma experiência de extensão universitária desenvolvida por discentes do curso de Psicologia da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), com orientação de docente, durante o evento “UNIR de Portas Abertas”, realizado no campus de Porto Velho. A proposta teve como objetivo aproximar estudantes da educação básica da universidade pública, por meio de uma atividade interativa e dialógica. A ação iniciou-se com uma breve explanação sobre as formas de ingresso na UNIR e a apresentação do curso de Psicologia, destacando sua perspectiva social, crítica e comprometida com os direitos humanos. Em seguida, os participantes foram convidados a responder à pergunta disparadora “O que é Psicologia para você?”, escrevendo suas respostas em post-its e colando-as em um mural coletivo. A partir das respostas, os acadêmicos promoveram conversas junto aos educandos, escutando percepções, dialogando sobre diferentes concepções e apresentando os diversos campos de atuação da Psicologia. A metodologia adotada valorizou a escuta ativa, o diálogo e a construção coletiva do conhecimento. Os resultados demonstraram grande engajamento do público participante e revelaram percepções diversas sobre a Psicologia, possibilitando intervenções educativas com os estudantes. A experiência contribuiu para o fortalecimento da identidade universitária dos discentes envolvidos e para o

cumprimento da função social da universidade, reafirmando o papel da extensão como espaço formativo e de compromisso ético-político com a comunidade.

Palavras-chave: psicologia; extensão universitária; escuta ativa; diálogo; educação básica.